

О СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ

СЕВДА АББАСОВА

Доктор философии в области педагогики, доцент
Азербайджанский государственный педагогический университет,

Аннотация. В статье рассматриваются современные образовательные технологии и методы обучения, ориентированные на ученика. Отмечается, что образовательная технология, ориентированная на ученика, представляет собой сочетание образования, понимаемого как соответствующая социальная деятельность, и обучения как индивидуальной осмысленной деятельности ребенка. Ее содержание, методы и приемы в основном направлены на выявление и использование субъективного опыта каждого ученика, облегчение развития учебных траекторий путем организации единой образовательной деятельности.

К процессу развития, ориентированному на ученика, предъявляется ряд требований, которые подробно описаны в статье. Так, учебный материал должен обеспечивать идентификацию субъективного опыта ученика, включая предыдущий опыт обучения. Представление знаний учителем в учебнике должно быть направлено не только на расширение его объема, структурирование, интеграцию и обобщение содержания предмета, но и на изменение существующего опыта каждого ученика. Активно поощряя учащихся к эффективной деятельности, следует создавать для них возможности для самообразования, саморазвития и самовыражения при усвоении знаний. Учебные материалы должны быть организованы таким образом, чтобы учащиеся могли делать выбор при выполнении заданий и решении проблем. Учащиеся следует поощрять к самостоятельному выбору и использованию эффективных методов обработки учебного материала. При представлении знаний о методах осуществления учебной деятельности необходимо различать общую логику учебной работы и предметно-специфические методы. Необходимо обеспечить мониторинг и оценку трансформаций, которые претерпевает ученик при освоении учебного материала. Учебные материалы должны поддерживать конструирование, применение, осмысление и оценку обучения как субъективной деятельности. Эти положения подробно изложены в статье.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, студент ориентированность, эффективная деятельность, самообразование, саморазвитие

MÜASIR TƏHSİL TEXNOLOGİYALARI VƏ TƏDRIS METODLARI

SEVDA ABBASOVA

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Annotasiya. Məqalədə şagirdyönümlü müasir təhsil texnologiyalar və tədris metodlarından bəhs edilir. Qeyd edilir ki, şagirdyönümlü təhsil texnologiyası uyğun sosial fəaliyyət kimi başa düşülən təhsil və uşağın fərdi mənalı fəaliyyəti kimi öyrənmənin birləşməsini təmsil edir. Onun məzmunu, metodları və texnikaları əsasən hər bir şagirdin subyektiv təcrübəsini aşkar etməyə və istifadə etməyə, vahid təhsil fəaliyyətlərini təşkil etməklə öyrənmə yollarının inkişafını asanlaşdırmağa yönəlmişdir.

Şagirdə yönəlmiş inkişaf prosesinə bir sıra tələblər verilir ki, bu tələblər məqalədə xüsusi qeyd olunmuşdur. Belə ki, tədris materialı şagirdin əvvəlki öyrənmə təcrübəsi də daxil olmaqla subyektiv təcrübəsinin müəyyənləşdirilməsini təmin etməlidir. Dərslərdə biliklərin müəllim tərəfindən təqdimatı yalnız onun əhatə dairəsini genişləndirməyə, fənnin məzmununu strukturlaşdırmağa, integrasiya etməyə və ümumiləşdirməyə deyil, həm də hər bir şagirdin mövcud təcrübəsini dəyişdirməyə

yönəldilməlidir. Şagirdləri səmərəli fəaliyyətə fəal şəkildə təşviq etməklə, onlara bilik əldə edərkən özünütəhsil, özünüinkışaf və özünüifadə imkanları yaradılmalıdır. Tədris materialları elə təşkil olunmalıdır ki, şagirdlər tapşırıqları yerinə yetirərkən və məsələləri həll edərkən seçim edə bilsinlər. Şagirdlər tədris materialının emalı üçün səmərəli metodları müstəqil şəkildə seçməyə və istifadə etməyə təşviq olunmalıdır. Tədris fəaliyyətlərinin yerinə yetirilməsi metodları haqqında biliklər təqdim edilərkən, təhsil işinin ümumi məntiqi və fənn üzrə metodlarını fərqləndirmək lazımdır. Şagirdin tədris materialını mənimsəyərkən keçirdiyi transformasiyaların monitorinqini və qiymətləndirilməsini təmin etmək lazımdır. Tədris materialları təlimin subyektiv fəaliyyət kimi qurulmasını, tətbiqini, əks olunmasını və qiymətləndirilməsini dəstəkləməlidir. Qeyd edilən bu müddəalar məqalədə ətraflı şəkildə şərh olunur.

Açar sözlər: *müasir təhsil texnologiyaları, şagirdyönümlü, səmərəli fəaliyyət, özünütəhsil, özünüinkışaf*

Təhsil məzmununun modernləşdirilməsi strategiyasında təhsil məqsədlərinə çatmağın əsas şərtlərindən biri ümumi təhsil sisteminin dəyişdirilməsidir. Bu gün ümumtəhsil məktəblərinin əsas məqsədi uşağın fərdiliyini aşkar etmək, onun inkişafına, sosial təsirlərə qarşı seçici və davamlı olmasına kömək etməkdir. Təlim prosesi zamanı hər bir uşağın fərdiliyini aşkar etmək müasir məktəbdə şagirdyönümlü təhsilin inkişafını təmin edir. Şagirdyönümlü təlim məqsədyönlü şəxsi inkişafı təşviq edən təlimdir. Vaxtilə psixoloq L.S.Viqotski qeyd etmişdir ki, insan özünü davranış və fəaliyyətin mənbəyi kimi hiss etdiyi yerdə şəxsən hərəkət edir.

Şagirdyönümlü təhsilin məqsədi "uşağa özünüdərək, özünüinkışaf, uyğunlaşma, özünütənzimləmə, özünümüdafə, özünütərbiyə və fərqli şəxsiyyətin inkişafı üçün zəruri olan digər amillər mexanizmlərini aşılamaqdır". (6)

Şagirdyönümlü təhsil texnologiyası uyğun sosial fəaliyyət kimi başa düşülən təhsil və uşağın fərdi mənalı fəaliyyəti kimi öyrənmənin birləşməsini təmsil edir. Onun məzmunu, metodları və texnikaları əsasən hər bir şagirdin subyektiv təcrübəsini aşkar etməyə və istifadə etməyə, vahid təhsil (idrak) fəaliyyətlərini təşkil etməklə şəxsi mənalı öyrənmə yollarının inkişafını asanlaşdırmağa yönəlmişdir.

Təhsil prosesi insan fəaliyyətinin əsas sahələrini (elm, incəsənət, sənətkarlıq) müəyyənləşdirir və onların mənimsənilməsi, təsviri və şəxsi xüsusiyyətlərin (zəkanın növü və təbiəti, inkişaf səviyyəsi və s.) nəzərə alınması üçün tələbləri əsaslandırır.

İnsan fəaliyyətinin sahələrini müəyyən etməklə, onların psixoloji məzmunu vurğulanır, zəkanın fərdi xüsusiyyətləri və müəyyən bir fəaliyyət növü üçün onun adekvatlıq (qeyri-adekvatlıq) dərəcəsi müəyyən edilir. (5)

Hər bir şagird üçün təhsil proqramı hazırlanır. Tədris planından fərqli olaraq, bu proqram fərdiləşdirilir və şagirdin bütün unikal xüsusiyyətləri ilə fərdi xüsusiyyətləri haqqında biliklərə əsaslanır. Proqram şagirdin imkanlarına və təlimin təsiri altında inkişaf dinamikasına çevik şəkildə uyğunlaşdırılmalıdır.

Təhsil prosesi şagird və müəllim arasında proqram fəaliyyətlərinin birgə dizaynına yönəlmiş təlim dialoqu üzərində qurulur. Bu halda, şagirdin tədris materialının məzmunu, növü və forması, motivasiyası müstəqil olaraq, öz təşəbbüsü ilə fərdi seçiciliyi mütləq nəzərə alınmalıdır.

Bilik, bacarıq və qabiliyyətlər. Şagirdlər xarici dünyadan qavradıqları hər şeyə seçici yanaşırlar. Elmi və pedaqoji məntiqin bütün qaydalarına uyğun olaraq bütün anlayışlar mənimsənilmişdir, yalnız onların şəxsi təcrübələrinin bir hissəsi olanlar mənimsənilir.

Öyrənmə fəaliyyəti metodu sadəcə bilik vahidi və ya ayrıca bir zehni bacarıq deyil, motivasiya, ehtiyac əsaslı, emosional və əməliyyat komponentlərinin birləşdiyi fərdi formalaşmadır.

Öyrənmə metodları şagirdlərin tədris materialının subyektiv emalını əks etdirir və onların inkişaf səviyyələrini qeyd edir. Şagirdin ardıcıl olaraq üstünlük verdiyi öyrənmə metodlarının müəyyən edilməsi onların fərdi xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün vacib vasitədir. Öyrənmə fəaliyyəti metodları metabilik, texnika və idrak metodları hesab olunur. Bu texnologiyada bütün təhsil sisteminin mərkəzi uşağın fərdiliyi olduğundan, onun metodoloji əsası öyrənmə prosesinin

fərdiləşdirilməsi və fərqləndirilməsidir. İstənilən fənn əsaslı metodologiyanın başlanğıc nöqtəsi hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətlərinin və qabiliyyətlərinin kəşfidir. Daha sonra bu qabiliyyətlərin optimal şəkildə həyata keçiriləcəyi bir struktur müəyyən edilir.

Əvvəldən hər bir uşaq üçün müxtəlif məktəb mühiti yaradılır ki, onlara özlərini ifadə etmək imkanı verilsin. Bu müəllim tərəfindən müəyyən edildikdən sonra, onların inkişafı üçün ən əlverişli fərqləndirilmiş öyrənmə formaları tövsiyə edilə bilər.

Müəllim tərəfindən sinifdə tətbiq edilən çevik, yumşaq və diqqət çəkməyən fərdiləşdirmə və fərqləndirmə formaları şagirdin idrak üstünlüklərindəki seçiciliyini, təzahürlərinin sabitliyini və akademik iş vasitəsilə aktiv və müstəqil ifadəsini müəyyən etməyə imkan verir. (6)

Müəllim hər bir şagirdi müxtəlif akademik işlərlə məşğul olarkən daim müşahidə etməklə, onun inkişaf edən fərdi idrak "profilinin" məlumat bazasını toplayır və bu məlumat sinifdən sinfə dəyişir. Şagirdin peşəkar müşahidəsi onun idrak (zehni) inkişafının fərdiləşdirilmiş xəritəsi şəklində sənədləşdirilməli və fərqli təlim formalarını (ixtisaslaşmış dərslər, fərdiləşdirilmiş təlim proqramları və s.) müəyyən etmək (seçmək) üçün əsas sənəd hesab edilməlidir.

Hər bir şagirdin gündəlik, sistemli akademik işi zamanı pedaqoji (klinik) müşahidəsi onun fərdi idrak "profilini" müəyyən etmək üçün əsas olmalıdır.

Şagirdə yönəlmiş təhsil prosesi tədris materiallarının, onların istifadəsi üçün metodoloji tövsiyələrin və öyrənmə zamanı şagirdin şəxsi inkişafının monitorinq formalarının ixtisaslaşdırılmış dizaynını tələb edir. Şagirdə yönəlmiş inkişaf prosesi üçün dəstəyin hazırlanması üçün əsas tələblər:

- Təhsil materialı şagirdin əvvəlki öyrənmə təcrübəsi də daxil olmaqla subyektiv təcrübəsinin müəyyənləşdirilməsini təmin etməlidir;

- Dərslərdə biliklərin təqdimatı (müəllim tərəfindən) yalnız onun əhatə dairəsini genişləndirməyə, fənn məzmununu strukturlaşdırmağa, inteqrasiya etməyə və ümumiləşdirməyə deyil, həm də hər bir şagirdin mövcud təcrübəsini dəyişdirməyə yönəldilməlidir;

- Tədris zamanı şagird təcrübəsini təyin olunmuş biliklərin elmi məzmunu ilə uyğunlaşdırmaq lazımdır;

- şagirdləri səmərəli fəaliyyətə fəal şəkildə təşviq etmək, onlara bilik əldə edərkən özünütəhsil, özünüinkişaf və özünüifadə imkanları yaratmalıdır;

- tədris materialları elə təşkil olunmalıdır ki, şagirdlər tapşırıqları yerinə yetirərkən və məsələləri həll edərkən seçim edə bilsinlər;

- şagirdlər tədris materialının emalı üçün səmərəli metodları müstəqil şəkildə seçməyə və istifadə etməyə təşviq olunmalıdır;

- tədris fəaliyyətlərinin yerinə yetirilməsi metodları haqqında biliklər təqdim edilərkən, təhsil işinin ümumi məntiqi və fənn üzrə metodlarını fərqləndirmək lazımdır;

- yalnız nəticənin deyil, həm də ilk növbədə təlim prosesinin, yəni şagirdin tədris materialını mənimsəyərkən keçirdiyi transformasiyaların monitorinqini və qiymətləndirilməsini təmin etmək lazımdır;

- tədris materialları təlimin subyektiv fəaliyyət kimi qurulmasını, tətbiqini, əks olunmasını və qiymətləndirilməsini dəstəkləməlidir.

Bu prosesdə müəllimin mövqeyi subyektiv öyrənmə təcrübəsinin başlanğıcını təmin edir. Hər bir uşağın fərdiliyini inkişaf etdirmək; hər bir uşağın fərdiliyini, unikallığını və daxili dəyərini dərk etmək.

Şagirdin mövqeyi isə təhsil prosesinin elementlərini sərbəst seçmək; özünüdərk, öz müqəddəratını təyin etmək, özünü ifadə etməkdir.

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası əməkdaşlığı böyüklər və uşaqlar arasında qarşılıqlı anlaşma, bir-birinin mənəvi dünyasına baxış və bu fəaliyyətlərin gedişatının və nəticələrinin birgə təhlili ilə gücləndirilən birgə inkişaf fəaliyyətləri ideyası kimi müəyyən edilir.

Münasibətlər sistemi kimi əməkdaşlıq çoxşaxəlidir və təlim zamanı "müəllim-şagird" münasibəti vacibdir. Ənənəvi təhsil müəllimin subyekt, şagirdin isə pedaqoji prosesin obyekt kimi mövqeyinə əsaslanırdı. Əməkdaşlıq konsepsiyasında bu mövqe şagirdin öyrənmə fəaliyyətinin subyekt kimi

ideyası ilə əvəz olunur. Şagird-şagird əməkdaşlığı məktəb icmalarının ortaq həyatında müxtəlif formalarda, daha dəqiq əməkdaşlıq, iştirak, empatiya, birgə yaradıcılıq, birgə idarəetmə kimi həyata keçirilir.

Əməkdaşlıq prinsipi həmçinin şagirdlər, müəllimlər və rəhbərlik və ətrafdakı sosial mühit (valideynlər, ailələr, icma və əmək təşkilatları) arasında bütün növ münasibətlərə də şamil olunur.

Əməkdaşlıq pedaqogikası dörd sahəni əhatə edir: uşağa insani-fərdi yanaşma; didaktik, aktivləşdirici və inkişaf etdirici kompleks; təhsil konsepsiyası, ətraf mühit pedaqogikası.

Humanitar-fərdi yanaşma məktəb təhsil sisteminin mərkəzinə bütün vahid şəxsi keyfiyyətlər toplusunun inkişafını qoyur. Bu inkişafın dərəcəsi məktəb təhsilinin əsas nəticəsi, müəllimlərin, təhsil işçilərinin, inzibatçıların və bütövlükdə təhsil müəssisəsinin işinin keyfiyyətinin meyarı elan edilir.

Bu yanaşma məktəbi uşağın şəxsiyyətinə, onun daxili dünyasına yönəldir, burada hələ inkişaf etməmiş qabiliyyət və potensiallar, azadlıq və ədalət, yaxşılıq və xoşbəxtlik kimi mənəvi potensial gizlənilir. Məktəbin məqsədi daxili güclü potensialları oyatmaq, həyata keçirmək və onlardan fərdin sərbəst inkişafı üçün istifadə etməkdir.

Təhsil prosesində uşağa fərdi yanaşma şəxsiyyətyönümlü pedaqoji texnologiyaların kommunikativ təməlidir. Bu aşağıdakı ideyaları birləşdirir:

- şəxsiyyətin təhsilin məqsədi, təhsil prosesinin şəxsi diqqət mərkəzi kimi yeni bir baxışı;
- pedaqoji münasibətlərin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsi;
- müasir şəraitdə bir metod kimi birbaşa məcburiyyətin rədd edilməsi;
- fərdi yanaşmanın yeni təfsiri;
- müsbət özünüdərk anlayışının inkişafı.

Şəxsiyyətə bu yeni baxış aşağıdakı mövqələrlə təmsil olunur:

• şəxsiyyət erkən uşaqlıq dövründə yaranır və ortaya çıxır; məktəbdəki uşaq tam hüquqlu bir insandır;

- şəxsiyyət təhsil prosesində obyekt deyil, subyektdir;
- şəxsiyyət təhsil sisteminin məqsədidir, hər hansı bir xarici məqsədə çatmaq üçün bir vasitə deyil;
- hər bir uşağın qabiliyyətləri var, bir çox uşaq istedadlıdır;
- ən yüksək etik dəyərlər (xeyirxahlıq, sevgi, zəhmət, vicdan, ləyaqət, vətəndaş məsuliyyəti və s.) prioritet şəxsi keyfiyyətlərdir.

Şəxsi münasibətlər təhsil prosesinin nəticələrini müəyyən edən ən vacib amildir. Uşaqlara qarşı humanist münasibət aşağıdakıları əhatə edir:

Uşaqlara sevgi və onların gələcəyinə marağ;

- uşağa nikbin inam;
- əməkdaşlıq və ünsiyyət bacarıqları;
- birbaşa məcburiyyətin olmaması;
- müsbət möhkəmləndirmənin prioriteti;
- uşaqların çatışmazlıqlarına dözümlülük.

Münasibətlərin demokratikləşməsi aşağıdakıları təsdiqləyir:

- şagird və müəllim arasında hüquq bərabərlik;
- uşağın sərbəst seçim hüququ;
- səhv etmək hüququ;
- öz baxış bucağı hüququ;
- Uşaq Hüquqları Konvensiyasına uyğunluq;
- müəllim-şagird münasibətlərinin təzi: qadağan etmək deyil, istiqamətləndirmək; idarə etmək deyil, birgə idarə etmək; məcbur etmək deyil, inandırmaq; əmr etmək deyil, təşkil etmək; məhdudlaşdırmaq deyil, seçim azadlığı təmin etmək.

Müsbət möhkəmləndirmənin prioriteti;

Bu yeni münasibətlərin əsas məzmunu qeyri-insani və təsirsiz bir vasitə kimi məcburiyyətin ləğvidir. Problem prinsipin mütləqləşdirilməsində deyil, ağlabatan bir tədbirin müəyyən edilməsindədir. Ümumiyyətlə, təhsil məcburiyyət olmadan mümkün deyil: bu, sosial qadağalar sisteminin mənimsənilməsidir. Lakin cəza inkişafı ləngidir və kölə yaradır. Məcburiyyətdən imtinaya səbəb

olmayan bir səviyyəyə keçməyin vaxtıdır. Məcburiyyət olmadan öyrənmə aşağıdakılarla xarakterizə olunur:

- etibara əsaslanan məcburiyyətsiz tələblər;
- cəlbədicə tədrisdən doğan ehtiras;
- məcburiyyəti uğur qazandıran istəklə əvəz etmək;
- uşaqların müstəqilliyini və təşəbbüsünü vurğulamaq;
- dolaylı tələbləri qrup vasitəsilə tətbiq etmək.

Yeni fərdiləşdirilmiş yanaşmanın mahiyyəti təhsil sistemini subyektədən uşağa deyil, uşağdan subyektə keçirmək, uşağın imkanlarından başlamaq, onları inkişaf etdirmək, təkmilləşdirmək və zənginləşdirmək lazım olan potensiallarına diqqət yetirərək öyrətməkdir.

Fərdiləşdirilmiş yanaşmanın yeni təfsiri aşağıdakıları əhatə edir:

- orta səviyyəli şagirdə diqqəti yönəltməkdən imtina etmək;
- ən yaxşı şəxsi keyfiyyətləri axtarmaq;
- psixoloji və pedaqoji şəxsiyyət qiymətləndirmələrindən (maraqlar, qabiliyyətlər, oriyentasiya, özünəinam, xarakter xüsusiyyətləri və düşüncə prosesləri) istifadə etmək;
- təhsil prosesində şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması;
- şəxsi inkişafın proqnozlaşdırılması;
- fərdi inkişaf proqramlarının hazırlanması və korreksiyası.

Fərdi yanaşma, vacib vəzifələrdən biri kimi, uşağda müsbət özünəinam inkişaf etdirməyi əhatə edir. Buna nail olmaq üçün hər bir şagirdi unikal bir fərd kimi görmək, onlara hörmət etmək, onları anlamaq, qəbul etmək və onlara inanmaq lazımdır. Məktəb həyatı və öyrənmənin sevinc gətirməsi üçün fərd üçün uğur, təsdiq, dəstək və xoşməramlılıq mühiti yaratmaq. Məcburiyyəti aradan qaldırmaq, eləcə də uşağın geridə qalmasına və digər çatışmazlıqlarına diqqət yetirmək. Uşaqların pis davranışlarının səbəblərini anlamaq və onların ləyaqətinə və özünəinamına xələl gətirmədən onları həll etmək. Uşaqlara müsbət fəaliyyətlər vasitəsilə fürsətlər vermək və özlərini dərk etməyə kömək etmək lazımdır.

Əməkdaşlıq pedaqogikasının didaktik, fəallaşdırıcı və inkişafetdirici kompleksi uşaqlara "nə" və "necə" öyrətmək suallarını həll etmək üçün yeni fundamental yanaşmalar və tendensiyalar açır:

- Təhsilin məzmunu məktəbin daxili məqsədi kimi deyil, şəxsi inkişaf vasitəsi kimi qəbul edilir;
- Tədris əsasən ümumiləşdirilmiş biliklərə, bacarıqlara, qabiliyyətlərə və düşüncə tərzlərinə yönəldilir;
- Məktəb fənləri vahid və inteqrasiya olunmuşdur;
- Təlimin dəyişkənliyi və diferensiasiyası;
- Müsbət öyrənmə stimullaşdırılması istifadə olunur.

Əməkdaşlıq pedaqogikasının konseptual prinsipləri müasir məktəblərdə təhsilin inkişafındakı ən vacib tendensiyaları əks etdirir: bilik məktəbini təhsil məktəbinə çevirir; şagirdin şəxsiyyətini bütün təhsil sisteminin mərkəzinə qoyur; təhsili humanist yönümlü edir; uşağın yaradıcılıq qabiliyyətlərini və fərdiliyini inkişaf etdirir; fərdi və kollektiv təhsili birləşdirir.

Əməkdaşlıq pedaqogikası fəaliyyətləri pedaqoji uyğunluq baxımından nəzərdən keçirilməli və digər təhsil müəssisələri ilə müqayisədə aparıcı və məsuliyyətli bir mövqeyə qoyur.

İnkişaf edən şəxsiyyəti formalaşdırıcı ən vacib sosial institutlar məktəb, ailə və sosial mühitdir. Nəticələr təhsilin hər üç mənbəyinin birgə fəaliyyəti ilə müəyyən edilir. Buna görə də, səlahiyyətli idarəetmə, valideynlərlə əməkdaşlıq, dövlət və dövlət uşaq müdafiəsi müəssisələrinə təsir və onların gənc nəsəl - bütün ölkənin gələcəyinə - ortaq qayğısı ideyaları ön plana çəkilir.

Kommunikativ tədris texnologiyası — ünsiyyətə əsaslanan tədris — uşaqlara məktəbin sonunda xarici dildə danışan cəmiyyətə uyğunlaşmaq üçün kifayət qədər xarici dili mənimsəməyə imkan verir. Məzmunun inkişaf prinsiplərinə aşağıdakılar daxildir;

1. Nitqə yönəlməklə ünsiyyət vasitəsilə xarici dillərin öyrədilməsi. Bu, praktik dərslər yönümlülüyü deməkdir. Nitq məşqləri, dərhal tətbiq olunmaqla böyük həcmdə lüğət və qrammatikanın hamar, ölçülü, lakin sürətli toplanması ilə bağlıdır; real həyatda ünsiyyətdə istifadə edilə bilməyən ifadələrə icazə verilmir.

2. Funksionallıq. Funksionallıq həm sözlərin, həm də qrammatik formaların fəaliyyət vasitəsilə dərhal öyrənilməsinə nəzərdə tutur: şagird nitq tapşırığını yerinə yetirir - bir fikri təsdiqləyir, eşitdiklərini sorğulayır, bir şey haqqında soruşur, həmsöhbəti hərəkətə keçməyə təşviq edir - və bu müddətdə lazımı sözləri və ya qrammatik formaları öyrənir.

3. Təlim prosesinin situasiya, rol əsaslı təşkili. Hər yaşda olan şagirdləri maraqlandıran vəziyyətlərə və ünsiyyət problemlərinə əsaslanaraq material seçmək və təşkil etmək vacibdir. Bir dili mənimsəmək dilin özünü deyil, onun vasitəsilə ətrafındakı dünyanı öyrənmək deməkdir.

4. Yenilik. Bu, dərsin müxtəlif komponentlərində özünü göstərir. Buraya ilk növbədə nitq vəziyyətlərindəki yenilik (mövzu, müzakirə mövzuları, nitq tərəfdaşları, ünsiyyət şəraitindəki dəyişikliklər və s.) daxildir. Buraya istifadə olunan materialdakı yenilik (onun informativliyi), dərsin təşkilindəki yenilik (onun növləri və formaları) və müxtəlif tədris metodları daxildir. Bu hallarda şagirdlər əzbərləmək üçün birbaşa təlimat almırlar - əzbərləmək materialla nitq fəaliyyətinin əlavə məhsuluna çevrilir

5. Ünsiyyətin şəxsi istiqaməti. Şəxssiz nitq yoxdur; nitq həmişə fərdidir. Hər bir şəxs digərindən təbii keyfiyyətləri, qabiliyyətləri, öyrənmə və danışma qabiliyyəti və şəxsi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Kommunikativ öyrənmə bütün şəxsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasını tələb edir, yalnız bu şəkildə ünsiyyət üçün şərait yaradıla bilər.

6. Kollektiv qarşılıqlı əlaqə şagirdlərin bir-biri ilə fəal şəkildə ünsiyyət qurduğu prosesin təşkili metodudur və hər birinin uğuru digərlərinin uğurundan asılıdır.

7. Modelləşdirmə. Regional və linqvistik biliklərin həcmi çox böyükdür və məktəb tədris planı çərçivəsində öyrənilə bilməz. Buna görə də, ölkənin mədəniyyətini və dil sistemini cəmlənmiş, modelə bənzər formada təqdim etmək üçün lazım olan bilik miqdarını seçmək lazımdır.

Metodik xüsusiyyətlər. Təhsil fəaliyyəti stereotipinin əsasını dəstəkləyici qeydlər (siqnallar) - tədris materialının kodlaşdırıldığı vizual diaqramlar təşkil edir. Dəstək işarələri ilə işləməyin aydın mərhələləri var və bir sıra digər üsullar və fundamental metodoloji həllər ilə müşayiət olunur.

1. Nəzəriyyənin sinifdə öyrənilməsi: lövhədə standart izahat (təbaşir, əyani vəsaitlər və texniki dəstək ilə); rəngli plakatdan istifadə edərək təkrar izahat - dəstəkləyici qeyd; plakatdan istifadə edərək qısa icmal; şagirdlərin qeydləri üzərində fərdi işləməsi.

2. Evdə müstəqil iş: dəstəkləyici qeyd + dərslük + valideyn köməyi.

Şagird xatırlatması: qeyddən istifadə edərək müəllimin izahını xatırlayın; kitabdan təyin olunmuş materialı oxuyun; oxuduqlarınızı qeydlə müqayisə edin; qeyddən istifadə edərək dərslük materialını təkrarlayın (kodlaşdırma və dekodlaşdırma); hekayəyə dəstək olaraq qeydi əzbərləyin; Qeydləri yazılı şəkildə təkrarlayın və nümunə ilə müqayisə edin.

3. İlk icmal qeydlərin başa düşülməsinin frontal qiymətləndirilməsidir: bütün şagirdlər qeydləri əzbərdən söyləyirlər; müəllim işi təqdim edildikdə yoxlayır; Səssiz testlər eyni vaxtda keçirilir; yazılı işdən sonra səsli test keçirilir.

4. Dəstəkləyici qeydlərin şifahi oxunması anlama zamanı xarici nitq fəaliyyətinin zəruri mərhələsidir və müxtəlif növ testlər zamanı baş verir.

5. İkinci baxış ümumiləşdirmə və sistemləşdirmədir: həmyaşd qiymətləndirmə dərsləri; qiymətləndirmə suallarının siyahılarının əvvəlcədən dərc edilməsi; hazırlıq; bütün növ qiymətləndirmələrdən (lövhədə, səssiz, yazılı və s.) istifadə; qarşılıqlı testlər və qarşılıqlı yardım; oyun elementləri (komanda yarışları, tapmacaların həlli və s.).

Nəzarət və qiymətləndirmə. Hər bir şagirdin monitorinqi, idarəolunan tələblər, açıq inkişaf imkanları, nəticələrin şəffaflığı, "uğursuz" qiymətlərin olmaması və aşağı qiymət qorxusunun aradan qaldırılması ilə daimi monitorinq, özünü nəzarət və özünü qiymətləndirmənin kombinasiyası istifadə olunur. Qiymətləndirmə formaları arayış qeydlərindən istifadə edərək yazılı qiymətləndirmə, müstəqil iş, şifahi səsli sorğu, səssiz sorğu, lent yazısı, cütlüklü həmyaşd qiymətləndirməsi, qruplu həmyaşd qiymətləndirməsi, evdə qiymətləndirmə, özünü qiymətləndirmədir.

Tələbənin aldığı hər qiymət ictimaiyyət üçün açıq olan bal vərəqində qeyd olunur. Bu, tələbənin nailiyyətlərini təmsil edir və qiymətlər müsbət, şifrələnmiş xarakteristikaya çevrilir. Belə bir xarakteristikanın dərc edilməsi əhəmiyyətli rol oynayır. Bu xarakteristikanın vacib aspektlərindən biri

də hər bir şagirdin istənilən vaxt istənilən qiyməti daha yüksək qiymətə dəyişə bilməsidir. Bu, açıq perspektivlər prinsipidir. Hər bir qiymət, hər şeydən əvvəl, şagirddən müsbət reaksiya doğuran bir stimül olmalıdır. Uğursuzluqlar mənfi emosiyalar və müəllim və fənn arasında münafişə yaradır.

Problem əsaslı təlim müəllimin rəhbərliyi altında problemlə vəziyyətlərin yaradılmasını və şagirdlərin onları həll etmək üçün aktiv müstəqil işini əhatə edən sinif fəaliyyətlərinin təşkilini nəzərdə tutur ki, bu da peşəkar biliklərin, bacarıqların, qabiliyyətlərin yaradıcı şəkildə mənimsənilməsinə və düşünmə qabiliyyətlərinin inkişafına gətirib çıxarır. (5)

Problem əsaslı təlim xüsusi bir motivasiya növünün - problemlə - yaradılmasına əsaslanır və buna görə də bir sıra problemlə vəziyyətlər kimi təqdim edilməli olan didaktik məzmunun adekvat dizaynını tələb edir. Elmi biliyin məntiqi problemlə vəziyyətlərin məntiqini təmsil edir, buna görə də təhsil materiallarının bir hissəsində tarixən mümkün olan ziddiyyətlər mövcuddur. Lakin belə bir bilik metodu çox israfçı olardı; materialın optimal strukturu ənənəvi təqdimatın problemlə vəziyyətlərin daxil edilməsi ilə birləşməsi olardı.

Problem əsaslı metodlar problemlə vəziyyətlər yaratmağa və şagirdləri fəal idrak fəaliyyətinə cəlb etməyə əsaslanır ki, bu da biliklərin yenilənməsini, təhlilini və fərdi faktların arxasındakı hadisələri və qanunları ayırd etmək bacarığını tələb edən mürəkkəb sualların axtarışını və həllini əhatə edir.

Müasir problem əsaslı təlim nəzəriyyəsi psixoloji və pedaqoji problemlə vəziyyətləri ayırd edir: Birincisi şagirdlərin fəaliyyətinə aiddir, ikincisi isə təlim prosesinin təşkilini təmsil edir. Pedaqoji problemlə vəziyyət müəllimin təlim obyektinin yeniliyini, əhəmiyyətini və digər fərqli keyfiyyətlərini vurğulayan hərəkətlər və suallar vasitəsilə yaradılır. Psixoloji problemlə vəziyyət yaratmaq olduqca fərdi məsələdir. Nə həddindən artıq çətin, nə də həddindən artıq asan idrak tapşırığı şagirdlər üçün problemlə vəziyyət yaratmır. Problemlə vəziyyətlər təlim prosesinin bütün mərhələlərində - izahat, möhkəmləndirmə və monitorinq zamanı yarana bilər (4;5)

Müəllim problemlə vəziyyət yaradır, şagirdləri onun həllinə yönəldir və onların həll axtarışlarını təşkil edir. Beləliklə, uşaq öz öyrənmə subyekti mövqeyinə yerləşdirilir və nəticədə yeni biliklər inkişaf edir və yeni fəaliyyət metodlarına yiyələnirlər (7). Problem əsaslı təlimin idarə olunmasının çətinliyi ondadır ki, problemlə vəziyyətin yaranması fərdi bir hərəkətdir, buna görə də müəllim fərqləndirilmiş və fərdiləşdirilmiş yanaşmadan istifadə etməlidir.

Problemlə vəziyyətlərin yaradılması üçün metodoloji üsullar:

- müəllim şagirdləri problemlə tanış edir və həll etmək üçün yollar tapmalarını xahiş edir;
- praktik fəaliyyətlərdə ziddiyyətlərlə qarşılaşır;
- eyni məsələyə dair fərqli baxış bucaqları təqdim edir;
- sinfi bir fenomeni fərqli perspektivlərdən (komandir, vəkil, maliyyəçi, müəllim) nəzərdən keçirməyə dəvət edir;
- şagirdləri müqayisələr, ümumiləşdirmələr aparmağa, vəziyyətdən nəticə çıxarmağa və faktları müqayisə etməyə təşviq edir;
- konkret suallar qoyur (ümumiləşdirmə, əsaslandırma, dəqiqləşdirmə, məntiqi mühakimə üçün);
- problemlə nəzəri və praktik tapşırıqları müəyyən edir;

Problem əsaslı yanaşmanın tətbiqi uyğun, vacib tapşırıqların seçilməsini; problem əsaslı təlimin xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsini; optimal problem əsaslı təlim sisteminin hazırlanmasını, yeni tədris vəsaitləri və dərsliklərin yaradılmasını; uşaqda fəal idrak fəaliyyətini stimullaşdırma bilən fərdi yanaşma və müəllim bacarığı tələb edir.

Nəticə olaraq demək olar ki, bu gün ümumtəhsil məktəblərinin əsas məqsədi uşağın fərdiliyini aşkar etmək, onun inkişafına, sosial təsirlərə qarşı seçici və davamlı olmasına kömək etməkdir. Təlim prosesi zamanı hər bir uşağın fərdiliyini aşkar etmək müasir məktəbdə şagirdyönümlü təhsilin inkişafını təmin edir. Şagirdyönümlü təlim məqsədyönlü şəxsi inkişafı təşviq edən təlimdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili üzrə təhsil proqramı (təkmilləşdirilmiş kurikulumu). I-XI siniflər. Bakı, 2023. 83 s.
2. Həmzəyev V. "STEAM nədir və Azərbaycanda STEAM təhsilinin məqsədləri. "İki sahil" onlayn ictimai-siyasi qəzeti 28 dekabr 2020-ci il.
3. Komenski Y.A. "Böyük didaktika", Bakı, "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 2012, 388 s.
4. Əlizadə Ə.Ə. Yeni pedaqoji təfəkkür. Bakı, "Adiloğlu", 2001, s.262
5. Əlizadə Ə.Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı: Pedaqoqika, 2004, 431 s
6. İlyasov M.İ. Pedaqoji peşəkarlıq və müəllim səriştəliliyinin müasir problemləri. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 208 s.
7. Mehrabov A. "Müasir təhsilin konseptual problemləri" (Bakı: Mütərcim, 2010, 516 səh.
8. Nəzərov A., Mollayeva E. Müasir dövrün təhsil problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı, 2011.